

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Тухтасинова Дилдора Рахмонбердиевна

доцент кафедры экономики и сервиса
Ферганский государственный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10245050>

В системе эффективного хозяйственного введения предприятий, функционирующих в современных условиях, одним из наиболее актуальных является достижение целей на основе максимального использования кадров и персонала, в частности, интеллектуального и физического потенциала их способностей. Высокий уровень социально-экономического развития общества обеспечивается только тогда, когда цели предприятия сочетаются с целями персонала. С этой целью разработаны процедуры, меры, направленные на работу с персоналом на предприятиях в современных условиях это также называется кадровой политикой.

Кадровая политика это один из важнейших вопросов, стоящих перед каждым предприятием. В современных условиях практическое значение приобретает использование зарубежного опыта в управлении персоналом. Потому что в этих экспериментах ярко выражена значимость человеческого фактора, возможности его использования, воплощены вопросы максимального использования умственных и физических способностей человека. Глядя на зарубежный опыт управления персоналом, можно особо отметить теорию Дугласа Макгрегора.

В середине XX века американский ученый Дуглас Макрегер выступил со сравнением двух понятий, применяемых в организации управления (он условно назвал "теорией X" и "теорией Y"). Согласно "теории X", в основе лежит представление о том, что благодаря непосредственному руководству сотрудниками они безынициативны, безответственны, стремятся удовлетворить только собственные материальные потребности. Соответственно, бизнесмены, менеджеры должны строго определять общую работу и регулярно жестко контролировать ее выполнение. Согласно "его теории", чтобы в полной мере раскрыть в людях все свои способности, руководство должно доверять работнику в его ориентации на реализацию целей организации, максимально вовлекать его в работу творческой направленности.

Среди немногих компаний, которые первыми внедрили новые методы управления персоналом, была IBM. Его деятельность строится по принципу "Каждый заслуживает уважения".

Путь, позволяющий человеку самовыражаться, состоит из двух частей. Первый основан на девизе: "Главное богатство компании - ее люди". Компания привлекает наиболее способных людей, проводит постоянную работу по повышению их квалификации, применяет на практике метод горизонтального смещения (смещения), позволяющий каждому человеку попробовать свои силы в различных сферах деятельности компании. IBM тратит более 1% от общей выручки от продаж на обучение персонала, что составляет сотни миллионов долларов в год. Обучение персонала понимается в смысле непрерывного, то есть непрерывного обучения персонала на протяжении всей службы. Вторая часть кадровой политики реализуется в духе поощрения самостоятельности и деловой хватки. Основная цель, намеченная на этот год, - создать людям комфортные условия для более полного раскрытия своего потенциала. Кадровая политика компании носит название "секретное оружие IBM" и считается одной из лучших в Америке.

Позже Уильям Оучи - американский профессор японского происхождения, который в результате многолетних исследований японской системы управления и кадровой политики назвал ее "Z-теорией" и выделил следующие ее основные черты:

- пожизненный найм рабочих и служащих, составляющих до 30% рабочей силы в крупных компаниях, и обеспечение льгот для постоянных сотрудников (занятость, рост доходов, гарантия социокультурного обеспечения);

- принцип "Величия", обеспечивающий повышение заработной платы в зависимости от стажа, уровня квалификации и эффективности труда;

- обучение персонала, которое подразумевает обязательное повышение квалификации на регулярной основе и обеспечивает им продвижение по службе;

- перемещение персонала из одного подразделения службы в другое в плановом порядке, при котором руководство обладает обширным и всесторонним опытом управления, создаются благоприятные условия для усиления взаимодействия между подразделениями;

-горизонтальная система координации-состоит из разветвленной сети специальных органов (советов, комитетов) на каждом уровне управления корпораций;

- особая роль органов штаба-их задача состоит в подготовке и выработке решений совокупного характера, определяющих политику фирмы в целом;

- порядок принятия решений-этот порядок характеризуется, с одной стороны, всесторонней подготовкой в долгосрочной перспективе с участием всех подразделений, участвующих в реализации решений, а с другой стороны, быстрым выполнением решений;

- вовлечение обработчиков в "Кружки качества"; эти кружки ведут работу по самостоятельному обучению и решению вопросов повышения качества продукции, совершенствованию технологии производства, развитию изобретательности, совершенствованию кооперации труда.

Япония применяет методы, достойные признания, в управлении своим персоналом. Японские предприятия интересуются мнением каждого из своих сотрудников при решении стоящего перед ними вопроса. То есть распространяет опросы по этому вопросу. Даже работники самого низкого уровня высказывают свое мнение по поводу решения этой проблемы. Изучив эти моменты, руководство предприятия делает необходимые выводы. Этот метод позволяет сотрудникам быть в курсе деятельности предприятия и проявлять свои способности, хотя это занимает много времени. Потому что именно сотрудники являются источником творчества, инициативы и энергии для выполнения задач, стоящих перед предприятием.

На наш взгляд, на большинстве действующих сегодня предприятий акцент делается исключительно на организации производства и персонала, а управление ими рассматривается как второстепенный вопрос. Именно в таких условиях разработка кадровой политики на каждом предприятии и использование в этом зарубежного опыта, рассмотренного выше, в частности; внедрение ее в практику обеспечивает усиление и активизацию человеческого фактора.

Также при формировании кадровой политики имеет значение внедрение следующих мероприятий:

- формирование критериев отбора и расстановки кадров;

- аттестация персонала в целях повышения квалификации сотрудников;

- улучшение структуры заработной платы и развитие системы стимулов и льгот с целью удержания сотрудников на предприятии;
- улучшение условий и организации труда, т. е. повышение качества труда;
- разработка критериев оценки трудовой деятельности и доведение их до сведения сотрудников;
- повышение опыта работы сотрудников путем перевода на другую должность или место работы;
- улучшение социально-психологического климата в коллективе.

Внедрение этих направлений в практику создает возможности для полноценного использования способностей и способностей работников, обеспечивает эффективность деятельности предприятия за счет повышения производительности труда.

Таким образом, Управление персоналом представляет собой совокупность принципов, методов, форм и средств воздействия на интересы, поведение и деятельность работников с целью наиболее эффективного использования их умственных и физических способностей при выполнении трудовых обязанностей. Рационально подобранная кадровая политика обеспечивает успех поставленных целей в деятельности предприятия, в частности, в обеспечении эффективности деятельности предприятия.

Использованная литература:

1. Yoldashev N.Q., Mirsaidova SH.A., Goldman E.D. Innovatsion menejment– T.: TDIY. Darslik
2. Груков И.Б. Стратегия и структура корпорации. Учеб. М.: Дело АНХ, 2008. –288 с
3. Tukhtasinova, D. R. (2021). Theoretical issues of enterprises innovation and its management in increasing the competitiveness of products of industrial enterprises. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1458-1462.
4. Tuxtasinova, D. R. (2021). Scientific concepts of modern management. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(3), 97-101.
5. Tukhtasinova, D. (2023). To 'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarish tizimini takomillashtirish. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3(3), 63-70.
6. Тухтасинова, Д. Р. (2020). Концептуальные основы управления человеческими ресурсами в инновационных организациях. In *Наука сегодня: теоретические и практические аспекты* (pp. 16-18).

7. Tukhtasinova, D. R. (2022). Raqamli o'zgarishlar sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish muammolari. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2(3), 52-56.
8. Tukhtasinova, D. (2020). To resolving problems to attract foreign investments in the industry. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(4), 189-193.

